

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO **(desenvolvido para a empresa GG)**

Elaborado por: João Pedro Fernandes Teixeira (JPFT), Lara Mariante Alves Todeschini (LMAT), Mariane Minhos Adamski (MMA), Rafael Rymsza de Souza (RRS), Raquel Carvalho (RC)

Orientadores: Sergio Almeida Migowski (SAM), Lisiane Celia Palma (LCP), Tatiane Pellin Cislaghi (TPC), Anelise D'Arísbo (AD)

1 Informações sobre o responsável pela proposta.

Nome : GZJ			
Identidade:		Órgão Emissor:	CPF:
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 36			
Bairro: CIDADE ALTA	Cidade: BENTO GONÇALVES	Estado: RS	CEP: 95700-338
Telefone:	FAX:	E-mail	
Formação Profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO			
Atribuições no Empreendimento: PRODUÇÃO DE COGUMELOS COMESTÍVEIS E PRODUÇÃO DE COMPOSTO PARA COGUMELOS			

2 Natureza/Descrição do empreendimento:

Individual	<input type="checkbox"/>	Limitada	<input checked="" type="checkbox"/>	Sociedade Anônima	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------	----------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------

Razão Social: NÃO FOI FORMALIZADO UM CNPJ (TEMOS SOMENTE TALÃO DE PRODUTOR RURAL)		
Nome Fantasia: GG		
CGC -	Insc. Estadual	Insc. Municipal

2.1.-Nome dos sócios e respectivas participações na empresa

Nome	Participação
G Z J	50%
R F	50%

2.2. Áreas de competência tecnológica (áreas de conhecimento técnico que são dominadas)

Nome	Área
G Z J	PRODUÇÃO DE COMPOSTO PARA PRODUÇÃO DE COGUMELOS DO GÊNERO Pleurotus

2.3 Responsáveis pela gestão do empreendimento (por área).

Área	Responsável
Administração	R F
Financeira	R F
Produção	G Z J
Tecnológica	G Z J
Comercial	G Z J

3 Plano estratégico

3.1 Caracterização do Empreendimento

- (X) Implantação
- (X) Expansão/Modernização
- () Relocalização

3.2 Síntese do tipo de empreendimento que você pretende implementar.

Atualmente, na empresa G.G., são produzidos composto e cogumelos shimeji branco e cinza, e o hiratake salmão, todos de forma muito artesanal. No momento, encontra-se em fase de expansão, construindo um novo pavilhão para a produção de composto, o que possibilitará, inicialmente, que a capacidade de produção seja elevada para 8 toneladas de composto/mês, resultando em, aproximadamente, 2 toneladas de cogumelos/mês. Esse novo pavilhão possuirá espaço suficiente para futuras ampliações e a possibilidade de venda de composto para outros produtores.

O estabelecimento está situado em Garibaldi-RS na Estrada do Sabor, localizada dentro do Vale dos Vinhedos, permitindo uma abertura para o meio turístico. Essa estratégia visa possibilitar um tour pela produção, abordando alguns aspectos produtivos e de desenvolvimento dos fungos, bem como a criação de cursos e workshops sobre o cultivo. O empreendimento está inserido em uma área de 1,5ha, onde são aproveitados menos do que 0,2ha, havendo a possibilidade de montar um espaço de lazer e alimentação. Para tal, prevê-se a cessão de um espaço para *food trucks*, *beer trucks*, *wine trucks*, além de ter uma vista para a propriedade ao lado, que pertence à mesma matrícula, de posse da Família Jacobi, onde há uma criação de ovelhas e alto potencial para o turismo rural.

3.3.1 Missão

Promover uma produção sustentável e eficiente de cogumelos e composto.

3.3.2 Visão

Ser reconhecido por transformar a vida das pessoas através da oferta de produtos sustentáveis e de um ambiente acolhedor.

3.3.3 Valores

Responsabilidade Socioambiental;
Foco na Inovação;
Respeito à Biodiversidade;
Ambiente Colaborativo.

3.4 Análise Ambiental - Antes de fazer a Matriz SWOT, analise os pontos a seguir:

3.4.1 Ambiente Interno

Foi elaborado um diagnóstico do ambiente interno da empresa - abordado de forma mais detalhada nos demais planos desenvolvidos para a mesma (nos planos de marketing, de operações, de gestão socioambiental e financeiro). O diagnóstico consiste em um instrumento de coleta de informações da empresa, com o objetivo de conhecer a realidade interna, traçar o perfil da organização e possibilitar um planejamento de ação, proporcionando aos empreendedores o conhecimento de todas as dimensões envolvidas e predispondo-os a tomar as melhores decisões.

3.4.1.1 Sazonalidade

São utilizadas, na produção do composto, as seguintes matérias primas: a) cabinhos e engaçó de uva (bagaço em fase de testes, pois fermenta demais), recolhidos de vinícolas e fábricas de suco da região, apenas no período da safra da uva; b) bagaço de cana-de-açúcar, oriundo de cachaçarias da região, aos poucos durante o ano todo; c) palha de azevém, abastecidos por um fornecedor de Carlos Barbosa - RS, disponível o ano todo.

Devido aos engaços de uva serem obtidos apenas no período da safra da uva, que ocorre de janeiro até março, se faz necessário estocar esses engaços para poder produzir composto o ano todo. Já as demais matérias-primas estão disponíveis o ano todo.

3.4.1.2 Pessoal

A empresa G.G. conta atualmente apenas com a mão de obra dos sócios, não possuindo funcionários contratados. Visando o aumento da produção, sugerimos a contratação de funcionários capacitados, de acordo com as especificidades necessárias, para aumentar a mão de obra da empresa.

3.4.2 Ambiente Externo

O ambiente externo é composto pelo micro e pelo macro ambiente. Fazem parte do microambiente: os concorrentes, os fornecedores e os consumidores. Esses últimos, serão analisados no plano de marketing. Sobre os demais, apresentam-se, a seguir, algumas informações levantadas no diagnóstico. Fazem parte do macro ambiente, também explorado neste trabalho, os ambientes demográfico, econômico, político, cultural, natural e tecnológico.

3.4.2.1 Concorrentes

A empresa atua em parceria com outros produtores conhecidos, devido à perecibilidade dos cogumelos. Há coparticipação nas vendas e nos produtos; os cogumelos são despachados semanalmente, não havendo estoque devido ao tempo de vida útil do produto. Os parceiros são: Cogumelo da Serra (Bento Gonçalves), C.C.

(Monte Belo do Sul) e F. N. (Bom Princípio do Sul). Os empreendimentos vistos como concorrentes, são aqueles com os quais a empresa não mantém contato e não possui vínculo. São eles: C. M. (Gramado) e E. (Marques de Souza) e P. do S. C. (Monte Belo do Sul).

A Tabela 1 foi preenchida com base em uma pesquisa feita nas redes sociais e sites dos concorrentes. Devido a isso, alguns itens não puderam de ser analisados, como o atendimento, por exemplo. Sugerimos aos empreendedores que façam uma nova análise de cada tópico da tabela e preencham com base nos seus conhecimentos mais aprofundados a respeito dos concorrentes.

6	5	4	3	2	1
Excelente	Muito Bom	Bom	Regular	Ruim	Muito Ruim
Item		G.G.	C. M.	E.	P. do S. C.
Atendimento					
Atendimento Pós-Vendas					
Canais de Distribuição		5	4	2	4
Divulgação		4	2	4	5
Garantias Oferecidas					
Localização		6	5	2	2
Política de Crédito		5	5	5	5
Preços					
Qualidade dos Produtos		6	6	6	6
Reputação		5	4	3	4

3.4.2.2 Fornecedores

A empresa conta com os seguintes fornecedores:

- Fornecedores dos insumos para a produção de composto:
C. B. e C. V. A., de Bento Gonçalves e Santa Tereza - RS, responsáveis por fornecer o bagaço de cana-de-açúcar;
J. M. e E., de Garibaldi - RS, fornecedores dos cabinhos de uva;
F. O., de Carlos Barbosa - RS, fornecedores da palha de azevém.
- Fornecedores de inóculo para semear o composto:
M. (Mogi das Cruzes - SP), E. (Suzano - SP) e D. (Lajeado - RS) são os fornecedores de inóculos da empresa G.G.
- Fornecedor de plástico para o ensacamento dos compostos inoculados:
F., de Bento Gonçalves - RS, fornecedor de bobinas de sacos plásticos.
- Fornecedores de embalagens para os cogumelos:
C., de Carlos Barbosa - RS, fornecedor de sacos de papel pardo;
T., de Ana Dias - SP, fornecedores de bandejas biodegradáveis;

V. E., de Bento Gonçalves - RS, fornecedores de bobinas de plástico filme. Sugerimos aos empreendedores, com base em seus conhecimentos a respeito de seus fornecedores, completar cada tópico da Tabela 2.

6	5	4	3	2	1	
Excelente	Muito Bom	Bom	Regular	Ruim	Muito Ruim	
Item		Seu Fornecedor Atual	Fornecedor "A"	Fornecedor "B"	Fornecedor "C"	Fornecedor "D"
Atendimento						
Capacidade de Entrega						
Condições de Pagamento						
Facilidade de Acesso						
Garantias dos Produtos						
Localização						
Lote Mínimo de Compra						
Pontualidade de Entrega						
Preço						
Qualidade do Produto						
Relacionamento						

3.4.2.3 Ambiente demográfico

Um estudo foi realizado na cidade de Pelotas, com 152 pessoas, a fim de medir a quantidade média de cogumelos que o consumidor final adquire em supermercados ou feiras. No questionário aplicado, entre os 152 participantes, 53,3% eram do gênero feminino, 69,7% dos respondentes está na faixa etária entre 21 e 30 anos e 80,3% definiu-se como onívoro (que se alimenta tanto de matéria vegetal como animal). A frequência de consumo dos entrevistados foi de uma vez a cada alguns meses (36,8%). 55,6% dos pesquisados afirmaram que, quando inclui cogumelos na sua refeição, a quantidade deste produto oscila entre 100 e 200 g. 33,3 % afirma consumir mais de 200 g de cogumelos por refeição. A maioria dos respondentes (40,8 %) têm renda entre 2 e 4 salários mínimos, enquanto 27% apresentam renda menor ou igual a 1 salário mínimo (SILVA et al, 2017).

O crescimento do vegetarianismo e do veganismo vem impulsionando a venda de cogumelos no Brasil. Eles são frequentemente indicados como substitutos da carne por reunirem grandes quantidades de proteínas e aminoácidos que o organismo não consegue produzir, além de serem baixos em teor de gordura (VIEIRA, 2018). O interesse pelo fungo fresco vem ganhando mercado devido ao grande número de restaurantes japoneses, segundo a Associação do Comércio de São Paulo (2013).

3.4.2.4 Ambiente econômico

De acordo com o IBGE (2020), o PIB teve uma variação de -11,4% do primeiro trimestre de 2020 ao segundo trimestre, enquanto a taxa de desemprego chega a 13%, o que pode impactar negativamente no consumo de cogumelos.

Apesar dos dados deste ano, é visível o crescimento do consumo de cogumelos, mas ainda são poucos os produtores em escala comercial no Rio Grande do Sul. Com a demanda crescente, o mercado gaúcho precisa ser abastecido por estados como São Paulo, o maior produtor do País (JORNAL DO COMÉRCIO, 2020), o que reforça a oportunidade para o negócio.

Apesar dos dados do IBGE apresentados anteriormente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima a previsão do Produto Interno Bruto brasileiro de 2020 para queda de 5,8%, ante estimativa de recuo de 9,1% em junho, em meio à pandemia do novo coronavírus, o que reduz o pessimismo sobre a tendência de consumo. Segundo o FMI, o PIB dos emergentes neste ano fechará com retração de 3,3%, devendo ser a retomada do Brasil mais lenta que a de seus pares. Para o FMI, a economia nacional deve avançar 2,8% no próximo ano, enquanto a média para os países semelhantes é de 6%, puxada principalmente pela China e Índia, com estimativa de crescimento de 8,2% e 8,8%, respectivamente (JOVEM PAN, 2020).

3.4.2.5 Ambiente político

A carga tributária bruta do Brasil em 2019 bateu recorde histórico, atingindo o patamar de 35,17% do PIB e superando a maior marca anterior, de 34,76% do PIB em 2008, (AFONSO; CASTRO, 2019), o que acaba por encarecer e tornar menos competitivos os produtos brasileiros.

Por outro lado, o Presidente da República sancionou, em maio de 2020, a lei que cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A Lei nº 13.999/2020, que abre crédito especial no valor de R\$ 15,9 bilhões, foi publicada no Diário Oficial da União. O objetivo é garantir recursos para os pequenos negócios e manter empregos durante a pandemia do novo coronavírus no país, o que não só ajuda a manter empregos como a permanência nos negócios de pequenos restaurantes, possíveis clientes de cogumelos (VERDÉLIO, 2020).

Importante ressaltar a existência de normatização da atividade desenvolvida por fungiculturistas, o que auxilia na disciplina e na legitimação da atividade produtiva junto ao público consumidor. Para tal, devem seguir a *Instrução Normativa Nº 37 de 02 de Agosto de 2011* que se refere à aplicação, produção, processamento e armazenagem de cogumelos comestíveis. Nesta Instrução Normativa, está estabelecido que o cultivo deste produto deve ser mais cuidadoso, desde o início ao final dos processos. Se de um lado, isso implica que gastos específicos com todas as etapas podem ser um empecilho para uma empresa em seu início, de outro, contribui, para que a qualidade dos cogumelos se mantenha, reduzindo a perda de produto (BRASIL, 2011).

3.4.2.6 Ambiente cultural

A pandemia tem feito muita gente mudar hábitos, entre eles o consumo frequente de comida caseira e fresca. As primeiras análises preliminares do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (USP) envolveram 10 mil participantes, indicando aumento generalizado na frequência de consumo de frutas, hortaliças e feijão (de 40,2% para 44,6%) durante a pandemia (NUTRINET BRASIL, 2020).

De acordo com a Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos (ANPC), por falta de tradição e desconhecimento em relação aos cogumelos, seus benefícios e até mesmo de como prepará-los, o Brasil também possui um baixo consumo per capita (em torno de 160 gramas), quando comparado com o consumo de alguns países europeus como a França, a Itália e a Alemanha, cujo consumo per capita é superior a 2 kg ou com países asiáticos como a China e a Coreia do Sul, que consomem mais de 8 kg de cogumelos por habitante (AMAZONAS, 2013).

É preciso destacar, ainda, que no Brasil, a disposição para comprar itens de empresas com consciência ambiental supera a média mundial. Pesquisa global da plataforma digital de pagamento Wirecard com 6.000 entrevistados e 500 brasileiros, destaca que 53% dos respondentes pagariam mais caro por produtos sem embalagens plásticas. Em média, desembolsariam 6,3% a mais, o que será possível se houver compartilhamento com a sociedade sobre as práticas produtivas (visitação, vídeos, redes sociais) (FOLHA DE SÃO PAULO, 2020). Desta forma, é importante elaborar estratégias que possam diferenciar o cogumelo, criando critérios para a escolha de embalagens que levem em conta práticas sustentáveis.

Importante destacar um levantamento do WWF (Fundo Mundial para a Natureza) que mostra os maiores produtores de lixo plástico, colocando o Brasil como o 4º lugar no ranking. Além disso, o País lidera o ranking dos que menos reciclam entre os dez maiores poluidores. A pesquisa foi baseada no “What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050”, um estudo do Banco Mundial. Visto que o Brasil já está em uma posição negativa e da intenção do consumidor em desembolsar mais recursos por produtos que não utilizem plástico, deve-se pensar em formas sustentáveis de embalar os cogumelos, descartando o uso de bandejas de isopor e plástico filme que embalam os cogumelos atualmente no mercado. Formas de embalar podem ser: embalagens biodegradáveis de fibra de coco, embalagens de plástico oxibiodegradável, embalagem de cogumelo, embalagem de fécula de mandioca, uso de folhas de bananeira e assim por diante (WWF, 2019).

O consumo exagerado de carne processada aumenta o risco de câncer, como diz estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS). O ideal é substituir por leguminosas, cogumelos, ovos e comer mais cereais integrais no dia a dia, como pão ou arroz. Para quem não quer abandonar a carne vermelha, o Sustentarea aconselha o consumo de até 500 gramas por semana (OLIVEIRA, 2019).

3.4.2.7 Ambiente natural

Apesar de ser mais prática a produção de cogumelo em conserva (fácil de conservar e distribuir) em relação à opção *in natura*, esta é mais lucrativa, além de ser mais saudável e ecológica. Sem custos com cozimento e conservantes, a cultura de

cogumelo fresco ainda exclui a concorrência do alimento cozido importado. No entanto, trata-se de uma versão mais perecível, com prazo de validade de uma semana, em média (COMPRE RURAL, 2018).

A produção de alimentos orgânicos respeita o meio ambiente, além de visar a qualidade da iguaria. Não utiliza agrotóxicos sintéticos, transgênicos ou fertilizantes químicos e por isso, não causando danos à saúde do consumidor (MARTINS, 2017).

A sustentabilidade empresarial tem se tornado uma grande preocupação das organizações, já que os consumidores estão mais conscientes e exigem que as empresas trabalhem de uma maneira que não prejudique o meio ambiente. De acordo com a pesquisa “Estratégias Empresariais para a Sustentabilidade no Brasil”, realizada pela UniEthos, 69% das empresas nacionais já reconheceram que a inserção da sustentabilidade no planejamento estratégico é uma necessidade (COSTA, 2021).

3.4.2.8 Ambiente tecnológico

Em 1996, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, localizada em Brasília, DF, adaptou para o Brasil uma técnica chinesa capaz de intensificar e baratear a produção de cogumelos comestíveis, já que substitui os meios de cultivo tradicionais (troncos de árvore ou serragem) pelo uso de substrato de capim, junto com outros nutrientes. Essa técnica, conhecida como Jun Cao (Jun = fungo Cao = gramínea), permite que o cultivo de cogumelos seja muito mais econômico e ambientalmente mais saudável, além de contribuir para ampliar os mercados consumidores.

O empreendimento pode contar, ainda, com apoio técnico e de gestão do IFRS (diversos campi), o que lhe dá acesso a análises laboratoriais e expertise dos diversos profissionais, além de poder ser inserido em projetos que contam com verbas de custeio.

3.5 Matriz SWOT

Análise interna	
Pontos fortes	Pontos Fracos
Localização (área turística e com fácil acesso a diversas cidades e próxima de insumos para a produção a custo baixo).	Produto perecível (validade 20 dias no frio).
Poço artesiano na comunidade (baixo custo da água).	Necessidade de compra dos inóculos de São Paulo.
Preocupação com a sustentabilidade.	Baixa produção para atender a atual demanda.
Produto ganhando visibilidade e conquistando paladares refinados, sendo requisitados por restaurantes qualificados.	Alto custo do frete para a aquisição das bandejas biodegradáveis utilizadas como embalagem e/ou dificuldade em encontrar embalagem mais adequada para todas as especificidades necessárias.

Fossa ecológica.	
Ampliação da capacidade de produção de composto que é um produto de alta demanda.	
Conta com apoio técnico e de gestão, sem custos, do IFRS.	
Análise externa	
Oportunidades	Ameaças
Alimentação saudável.	Concorrentes.
Certificação Orgânica.	Novos entrantes.
Estabelecimento de parcerias com pontos de distribuição.	Produto sensível, com alta perecibilidade.
Estratégias de conservação do produto (testes com bandejas biodegradáveis do fornecedor de São Paulo).	Esgotamento da mão de obra produtiva, pois são longos períodos de trabalho.
Desenvolvimento do turismo rural na propriedade (complexo turístico com a visitação a produção de cogumelos, ovelhas, restaurante/bistrô, pousada...).	Dificuldade para a aquisição das bandejas biodegradáveis em função do alto frete e da localidade do fornecedor.
A recompostagem com esterco de aviário que se transformará em terra, possibilitando sua comercialização como composto exaurido.	
Estabelecimento de parceria com as comunidades indígenas para fabricação de embalagens naturais de palha.	
Parceria com novos fornecedores de insumos.	

3.6 Objetivos e Metas

- Prospecção pós expansão:

(i) a produção girará em torno de 2 toneladas de cogumelo por mês; hoje (outubro) produzem 140 quilos por mês;

(ii) a produção de composto que hoje está em torno de 1 tonelada por mês passará para 4 toneladas a cada 15 dias;

- Produzir composto para vender para produtores de cogumelos da região nos próximos 2 anos;

- Unificação do layout, alterando o processo produtivo em até 12 meses;

- Após a conclusão das obras de adequação do layout de produção, abrir para o agroturismo, ampliando o número de possíveis consumidores;

- Criação de eventos gastronômicos para a divulgação de preparos com cogumelos em até 2 anos;

- Estabelecimento de parcerias com vinícolas para a realização de degustação de vinhos e cogumelos em até 2 anos;
- Divulgação nas redes sociais sobre o empreendimento 3 meses antes do início das atividades do agroturismo.
- Busca de certificado IBD (Associação de Certificação Instituto Biodinâmico) em até 5 anos.

3.7 Estratégias Competitivas

Liderança no custo

- Uso e fabricação de composto próprio na produção de cogumelos.
- Utilização de sacos de cultivo menores, diminuindo a probabilidade de contaminação e de perdas de produto.
- Estabelecimento de parcerias com comunidades indígenas para a fabricação de embalagens de palha ou juta;
- Utilização das folhas de bananeira como embalagem;
- Utilização de resíduos da indústria cervejeira (bagaço de malte) para a produção de novos substratos no cultivo de cogumelos do gênero *Pleurotus* (são necessários testes, pois só há eficiência comprovada com cogumelos do gênero *Ganoderma Lucidum*).

Diferenciação

- Produção sustentável e ecológica, não usando agrotóxicos na produção e utilizando bandejas biodegradáveis;
- Produção artesanal de composto e cogumelos shimeji branco e cinza, e o hiratake salmão.

Foco

- Aumento da produção de composto, visando o aumento do lucro.

Diversificação

- Desenvolvimento do turismo rural na propriedade (complexo turístico com a visita à produção de cogumelos, ovelhas, restaurante/bistrô, food trucks) como fonte extra de receitas e clientes para conhecer a indústria de cogumelos e compostagem. O agroturismo deverá aproveitar a memória afetiva como fonte de atração de turistas, o que vai gerar demanda para a produção de cogumelos.
- Parcerias com influenciadores digitais e chefes para incentivar o consumo de cogumelos no cotidiano, trazendo receitas simples e fáceis de serem preparadas.

3.8 Matriz 5W1H – Plano de Ação

O QUE?	QUEM?	ONDE?	QUANDO?	POR QUÊ?	COMO?
Unificação do layout, alterando o processo produtivo	Sócios	Setor de produção		Facilitar e agilizar o processo produtivo.	Com a conclusão da expansão.
Aumentar produção de cogumelos e de compostos	Toda a equipe	Setor de produção		Diminuir custos e gerar mais lucro.	Aumento do espaço produtivo após a conclusão da expansão que está em andamento.
Venda de compostos para produtores da região	Sócios	Setor de vendas		Criar outra possibilidade de renda.	Com o aumento da produção de compostos, será possível disponibilizar uma quantia para vendas locais.
Divulgação do empreendimento nas redes sociais	Sócios	Setor comercial		Conquistar mais visibilidade e consequentemente mais clientes.	Criando perfis nas redes sociais mais populares e mantendo-as ativas com postagens e dinâmicas.
Abrir para o agroturismo	Sócios	Setor de comercial		Ampliar o número de possíveis consumidores.	Abrindo espaço na propriedade para food trucks e restaurantes, com a possibilidade de visita aos animais do local e a produção.
Estabelecimento de parcerias com vinícolas	Colaboradores	Setor comercial		Estabelecer uma possível troca de clientes.	Fazendo degustação de vinhos e cogumelos em ambos os locais (G.G. e vinícolas).
Busca de Certificado IBD	Sócios	Setor administrativo		Trazer credibilidade para o estabelecimento.	Seguindo os requisitos e fazendo a solicitação.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Sugerimos a realização das ações na ordem descrita na tabela acima e que os empreendedores escolham as datas de execução de acordo com as suas demandas.

REFERÊNCIAS

AFONSO, José Roberto; CASTRO, Kleber Pacheco. Carga tributária bruta de 2019: recorde histórico e evidências federativas. Folha de São Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.joserobertoafonso.com.br/attachment/198646>. Acesso em: 14/10/2020

AMAZONAS, Angela. Cogumelos. Anpc Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos, 2013. Disponível em: <https://www.anpccogumelos.org/cogumelos>. Acesso em: 14/10/2020

BOSA, Gabriel. Recuperação da economia brasileira será mais lenta que dos emergentes, aponta FMI. JovemPan, 2020. Disponível em: <https://jovempan.com.br/noticias/recuperacao-da-economia-brasileira-sera-mais-lenta-que-dos-emergentes-aponta-fmi.html>. Acesso em: 15/10/2020

BRASIL. Lei nº 13.999 de 18 de maio de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, DF, ano 168, n. 94, 18 de maio de 2020. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/05/2020&jornal=515&pagina=1>

BRASILEIROS ESTÃO CONSUMINDO MAIS FRUTAS, HORTALIÇAS E FEIJÃO NA PANDEMIA, APONTA ESTUDO. G1, 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2020/08/10/brasileiros-estao-consumindo-mais-frutas-hortalicas-e-feijao-na-pandemia-aponta-estudo.ghtml>. Acesso em: 14/10/2020.

COPETTI, Tiago . Cogumelos conquistam os paladares gaúchos. Jornal do comércio, 2019. Disponível em: <https://www.jornaldocomercio.com/ conteudo/economia/2019/02/671704-cogumelos-conquistam-os-paladares-gauchos.html#:~:text=O%20consumo%20de%20c%E2%80%A6>. Acesso em: 15/10/2020

COSTA, Pedro. Importância de se introduzir sustentabilidade nas empresas, 2021. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/opiniaopedro-boggione-costa/importancia-de-se-introduzir-sustentabilidade-nas-empresas-1.2452654>. Acesso em: 08/03/2021

CUNHA, Joana. Consumidores pagariam 6,3% a mais por produtos sem embalagens plásticas, diz pesquisa. Painel S.A, 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/02/consumidores-pagariam-63-a-mais-por-produtos-sem-embalagens-plasticas-diz-pesquisa.shtml>. Acesso em: 15/10/2020

GUIMARÃES, Elian. Saiba porque consumo de cogumelos tem aumentado entre os brasileiros. ANPC Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos, 2017. Disponível em: <https://www.anpccogumelos.org/post/2017/12/28/saiba-por-que-consumo-de-cogumelo-tem-aumentado-entre-brasileiros>. Acesso em: 15/10/2020

INDICADORES DO PIB. IBGE, 2020 Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/indicadores#variacao-do-pib> .Acesso em: 15/10/2020

MARTINS, Georgia. Porque consumir alimentos orgânicos? Conheça 7 motivos incríveis, 2017. Disponível em:

<https://www.unimedfortaleza.com.br/blog/alimentacao/motivos-para-consumir-alimentos-organicos>. Acesso em: 26/02/2021

O BRASIL É O 4 PAÍS DO MUNDO QUE MAIS GERA LIXO PLÁSTICO. WWF, 2019. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico>. Acesso: em 16/10/2020.

OLIVEIRA, Yasmin. Para um mundo mais sustentável, é preciso diminuir o consumo de carne, 2019. Disponível em: <https://jornal.usp.br/universidade/para-um-mundo-mais-sustentavel-e-preciso-diminuir-o-consumo-de-carne/>. Acesso em: 26/02/2021

PRODUÇÃO DE COGUMELOS CRESCE CADA VEZ MAIS NO BRASIL. Compre rural, 2018. Disponível em: <https://www.comprerural.com/producao-de-cogumelos-cresce-cada-vez-mais-no-brasil/>. Acesso em: 15/10/2020

SILVA, AUGUSTO HENRIQUE MACIEL et al. MERCADO CONSUMIDOR DE COGUMELOS NA REGIÃO SUL DO RS. .

VARDÉLIO, Andreia. Governo sanciona lei que cria programa de apoio às microempresas. Agência Brasil, 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/governo-sanciona-lei-que-cria-programa-de-apoio-microempresas>. Acesso em: 14/10/2020

VIEIRA, Vand. A ascensão dos cogumelos: benefícios e como escolher e usar. Saúde Abril, 2018. Disponível em: <https://saude.abril.com.br/alimentacao/cogumelos-beneficios-como-escolher-e-usar-no-dia-a-dia/>. Acesso em: 15/10/2020